

ROMANCE NUEVO.

EL ROBO

DE LA VIRTUOSA DOROTEA,

y lo ocurrido

POR UNA TEMPESTAD EN EL BOSQUE.

Atencion pido, señores,
no me lo niegue el discreto,
que para estas ocasiones,
es de importancia el silencio.

No he de gastar mi discurso
retóricos argumentos,
ni discretos episodios,
porque no son del intento.

Una historia de afliccion

solo referir pretendo,
patentizando los daños
que causan los bandoleros.

Sin dorarlo con enigmas
poéticas de mi ingenio,
porque la verdad parece
mas bien desnuda, esto es cierto.

Haré ver à todo hombre
que el alto Rey sempiterno,

si consiente no por siempre,
insultos ni atrevimientos.

En la mas noble ciudad
de cuantas tiene en su reino
España, blason del orbe,
en su dilatado imperio.

A las orillas del Tajo
está la insigne Tolédo,
ciudad siempre muy famosa
en ilustres caballeros.

Y entre todos los varones
que fama mayor le dieron,
el que mas brilló tal vez,
fué don Diego de Acebedo.

Este tenia una hermana
de primores tan completos,
que el mismo sol á su lado
tal vez pareciera feo.

Siendo hermosísimo el rostro,
su talle era el mas perfecto,
blanco y delicado el cutis,
sus ojos vivos y negros.

Era tanta su hermosura,
tanto su garvo y aseo,
que competia á la Venus,
resplandeciente lucero.

En una palabra, tal,
que pudiera ser modelo
de una hermosura brillante
que jamás los hombres vieron.

Era arrogante y soberbia;
mas que lo sea no es nuevo,
porque siempre la hermosura
es altiva con desprecio.

No así como otras damas,
que en amorosos recuerdos,
sin blanca tras de su amante
recorren el mundo entero.

Era pasmo de la córte,
matando á diestro y siniestro,
porque en sus ojos traía
la vida, muerte y veneno.

Por esposa la pedian

muchos nobles caballeros,
y á todos les desechara
con grande denuedo y despejo.

Respondiendo astutamente
que se hacia este concepto,
que el sujetarse á varon
es gran pena si hay despejo.

Vivian los dos hermanos
á sus padres muy sujetos,
y la paz y la ventura
moraban en aquel techo.

Sepan que los dos se amaban
con grande encarecimiento,
y no podian vivir
el uno del otro lejos.

Ambos se depositaban
en sus inocentes pechos,
con el fraternal cariño,
los mas sublimes secretos.

Don Diego era valiente,
pero nunca aventurero,
que jamás en pechos nobles
cabén agüeros ni miedo.

Lo bizarro de su talle,
con lo perfecto del cuerpo,
competia airosamente
con gracia, garvo y aseo.

Jóven, galan y cortés,
discreto y de gran talento,
despreocupado en un todo,
con las damas siempre atento.

Aficionado á la caza,
era en la escopeta diestro,
y para jugar el florete
mas lijero que el maestro.

Mas los bienes de este mundo
son muy poco duraderos,
pues á la dicha mas grande
le sucede un contratiempo.

Por eso decia un sábio
aquel refran verdadero,
que á la mayor alegría
sigue el pesar mas severo,

Cierto día del Otoño
al campo juntos salieron
Dorotea con su hermano,
su padre, madre y abuelo.

Fuéronse á una hermosa quinta,
unas cuatro leguas lejos,
que era herencia de la casa
desde largísimo tiempo.

Allí pasaron dos días,
cuando llegando al tercero,
ladrones la quinta asaltan
llevados del oro al cebo,

A penas oscurecía,
cuando unos doce encubiertos
armados de todas armas
se presentan allá dentro.

Don Diego no estaba en casa,
ni su padre ni su abuelo,
que á las orillas del rio
fueron á dar un paseo.

Sino Dorotea sola,
con dos labradores viejos,
y su madre, que eran todos
gente de muy poco esfuerzo.

Fuera en vano el resistir
contra tantos bandoleros,
y así dejaron robar
todo aquello que quisieron.

Por la vida les rogaron
con muy eficaz esfuerzo,
diciéndoles que llevasen
cuanto les diese contento.

Ellos viendo aquella jóven,
que era de gracias portento,
á la cueva de su abrigo
llevársela resolvieron.

Ella que tal nueva escucha,
morir prefiere primero
que ser presa de unos monstruos
tan viles y tan perversos.

Pero ellos inexorables,
y sordos á sus lamentos
quieren de ella apoderarse

como lobos carniceros.

Aquí era de ver el llanto
y el general desconsuelo
de la madre y de la hija,
y de aquellos pobres viejos.

Matadnos antes, decian,
á una voz todos de acuerdo,
y llenando el aire de ayes
que á un risco pusieran tierno.

Entonces el capitan
impone á todos silencio,
y del brazo á Dorotea
coge atrevido y resuelto.

La madre y los dos ancianos
quitársela pretendieron,
y á los tres con un porrazo
los derribaron al suelo.

Los ponen cabeza abajo
y los atan bien sujetos,
que menearse no puedan
para ellos lograr su intento,

La muchacha decidida
se suelta con noble esfuerzo,
é iba á echarse de un balcon
á no impedírselo ellos.

Pero viendo el capitan
que los gritos y lamentos
podias ser escuchados,
y ellos quedar descubiertos.

Llama con ferocidad
á los demas compañeros,
que robando y registrando
se entretenian por dentro.

Salen aquellos caríbes
cargados ya del dinero,
de prendas y de diamantes,
de sangre humana sedientos.

El capataz los invita
á que saquen sus aceros
y al punto sus diestras manos
armadas se ven con ellos.

Doce puñales enseñan
aquellos monstruos perversos,

diciendo á los infelices
que van á morir con ellos.

Del capitan solo aguardan
el aviso placenteros,
para al momento arrojarse
contra los mansos corderos.

Mas, ¡ó furor inhumano
de cruellísimos pechos!
tiempo vendrá que paguéis
vuestros inicuos proyectos.

Hace una seña al instante
á todos sus bandoleros,
y estos cual lobos feroces
dan á todos muerte luego.

Solo á Dorotea viva
dejan, quien viendo el suceso,
perdida y desconsolada
se arrancaba los cabellos.

Vé al infame capataz
como levanta sangriento
el puñal, que por tres veces
clava á su madre en el pecho.

Dorotea desfallece
y luego que cobra aliento
abrazada con su madre
quiere darla vida á besos.

¡O esceso del infortunio!
¡ó qué dolor tan acervo!
pues no puede dar la vida
á un cadáver que está yerto.

Un frenesí se apodera
de aquel corazon tan tierno;
y viendo su madre muerta
prorumpie en gritos tremendos.

Doce puñales levantan
para imponerla silencio;
mas ya la muerte no ásusta
su determinádo pecho.

Antes viendo que arrojados
cargar con ella han resuelto,
y de su vil apetito,
hacerla fatal objeto.

Del corazon de su madre

arranca el puñal sangriento,
y con heróica osadía
resuelve pasarse el pecho.

«Antes que ser de vosotros,
y daros tan vil consuelo,
matarme, quiero, les dice,
y caer á los pies vuestros.

Qué mas quiero que mi padre
sepa que con honra he muerto,
que no que vivo sin honra
teniendo un ladron por dueño.»

Iba á herirse, pero el alma
rindiendo entences su esfuerzo,
á un desmayo la abandona,
y cae tendida al suelo.

Al ver esto los malvados
resuelven no perder tiempo,
y entre todos la arrebatan
levantándola del suelo.

Caminan precipitados
aquellos hombres protervos,
unos con la desmayada,
alegres y placenteros.

Otros llevan las alhajas
y juntamente el dinero,
con todo lo que han robado
con vil apetito ciego.

Apartados del camino,
ocultas sendas siguiendo,
se dirijen á unos montes,
guardada de sus escesos.

No tardó la desmayada
á volver mucho en su cuerdo,
que la prisa que llevaban
dió á su sangre movimiento.

¿Quién podrá ahora figurarse
cuál sería el desconsuelo
de aquella infeliz señora,
mirándose en aquel puesto?

Una oveja que del lobo
se vé en los dientes sangrientos,
no bala con mas temblor
que Dorotea está haciendo.

Los cuatro que la acompañan,
de su congoja riendo,
contándola ya por suya,
la dan burlas por consuelo.

Dícenla que no esté triste,
pues va á ser en breve tiempo
de muchos hombres querida,
y del gefe lo primero.

Hácenla una atroz pintura
de sus placeres horrendos,
con cosas que no permite
la decencia que contemos.

Ella á todo esto responde
con mil ayes lastimeros,
pidiendo socorro á Dios
en conflicto tan tremendo.

Levanta triste sus ojos,
exclamando: Dios eterno
socorre á esta infeliz,
y dá á mis penas remedio.

Tú que desde el alto sòlio,
ves los corazones nuestros,
y con tu inmensa bondad
favoreces á tus siervos.

Ved mi triste situacion,
ved el llanto en que me anego,
y á una criatura vuestra
que la confortéis os ruego.

Ya veis el corazon mio,
que jamás cometió esceso;
salvadme Señor ahora
de estos asesinos fieros.

Sagrada Virgen María,
Reina escelsa de los cielos,
claro espejo de justicia,
libradme de estos perversos.

En esto empieza á soplar
tan embravecido el viento,
que los árboles frondosos
arranca y derriba al suelo.

Rayos las nubes disparan
tan horrízonos y espesos,
que parece el aire tedi-

do como una region de fuego.

Da uno de ellos en un arbol,
que encendiéndose al momento
llena de llamas el aire,
y comunicá el incendio.

Aturdidos los ladrones
lo atribuyen á portento,
y á la fuga se abandonan
llenos de asombro y de miedo.

No se acuerdan del botin,
y de Dorotea menos;
que los que atras se quedaron
son en huir los primeros.

Dorotea abandonada
la vista fija en el cielo,
y á la Virgen Soberana
acude en tan grande aprieto.

«Madre del Vervo divino,
si á mis preces accediendo,
de esos monstruos me librásteis,
salvadme de aqueste incendio.

Sacadme de aqueste bosque,
y guiad mis pies inciertos
á parage donde pueda
volver al hogar paterno.»

Apenas esto decia,
cuando con ruido horrendo,
no lejos de donde estaba
cayó un edificio al suelo.

A aquel imprevisto golpe
tan extraño como nuevo,
segunda vez Dorotea
cede á un desmayo violento.

El edificio caido
con tan asombroso estruendo,
era una Ermita que habia
en medio de aquel desierto.

Un anciano la habitaba,
el cual estaba durmiendo,
y despertó al gran ruido,
de pavor y susto lleno.

No recibió daño alguno,
porque así lo quiso el cielo;

pero el terror y el asombro
su pecho todo cubrieron.

Quiere del bosque escaparse
viendo horrible aquel incendio,
y al huir desconcertado
halla un bulto, y dá en el suelo.

Lo que le hace tropezar
es de Dorotea el cuerpo,
quien al sentir aquel golpe
vuelve al instante en su acuerdo.

Asustado se levanta,
y ella con aquel encuentro
queda también asustada,
y ambos se miran atentos.

El asombro de los dos
estremado fué en efecto,
pues solo muy raros lances
juntarles allí pudieron.

«¿Quién eres, mujer, la dice
el Ermitaño suspenso,
que á este sitio y á estas horas
tan sin pensarlo te encuentro?»

Yo soy una desgraciada
que unos ladrones tregeron
desde su casa á este bosque
con los mas viles intentos.

Pero vos también decidme,
cómo os hallo en este puesto,
y quién sois porque me miro
sobrecogida del miedo.

Entonces el Ermitaño
quién era la fué diciendo,
y como allí retirado
de todo mundado encuentro;

Hace años que vivia,
yerbas tan solo comiendo,
con algunas limosnitas
que recogia en los pueblos.

Del buen anciano guiada
salieron del bosque presto
por parte donde las llamas
dejaban el paso abierto.

A una llanura llegaron,

donde un camino cogiendo
de una iglesia muy antigua,
á las ruinas se acogieron.

Allí se sentaron ambos,
y Dorotea, cediendo
del anciano á las instancias,
le contó todo el suceso.

Oída la relacion,
aquel virtuoso viejo
con palabras celestiales
dió á Dorotea consuelo:

Haciéndola ver que Dios
por sus ocultos misterios
muchas desgracias permite,
pero al fin nos dá el remedio.

Por la asesinada madre
rezan muchos Padre nuestros,
y por los dos labradores
que con ella fueron muertos.

Así la noche pasaron
en mil tristes pensamientos,
siguiendo á la tempestad
el cielo claro y sereno.

El anciano que sabia
de aquel pais los senderos,
la prometió á Dorotea
guiarla al lugar paterno.

Ya la aurora amanecía
con sus hermosos reflejos,
fertilizando los campos
con los ardores de Febo.

Rasgando su negra capa
aquel nocturno Morfeo,
salían los pajaritos
á repetir sus gorjeos.

Saltando de rama en rama
trinaban tan placenteros,
que á la infeliz Dorotea
aliviaban sus tormentos.

De esta suerte distraída
pasaba algunos momentos
contemplando entre uno y otro
lo funesto de sus riesgos,

En estas reflexiones,
de llanto sus ojos llenos,
mitigábanse algun tanto
los pesares mas acervos.

Cuando ya determinados
á salir de aquel encierro,
ven en la cima de un monte
relucir muchos aceros.

Tropa era veterána
que acompañaba á don Diego,
en busca de los malvados
que tales males hicieron.

Dió un latido el corazon
de Dorotea al momento,
y la cuasa sospechando
señas hizo desde lejos.

Los criados alentados
bajan al llano corriendo,
unidos con los soldados
compañeros de don Diego.

Este al punto se adelanta
con la escopeta lijero,
y al distinguir á su hermana
corre aun con mas empeño.

Llega por fin mas cercano,
rompiendo en un llanto tierno;
y el anciano le saluda
con el mayor rendimiento.

En lágrimas anegados
se dan abrazos estrechos,
desahogando el corazon
fraternales sentimientos.

Cuéntanse los pormenores
de tan trágico suceso,
el incendio de aquel bosque
y del anciano el encuentro.

La pureza de su honor
atribúyese á portento
que obró la Virgen María,
de Dorotea á los ruegos.

Don Diego cuenta tambien
como á la quinta volviendo,
aquel letargo encontraron,

hallándolo todo abierto.

Que viendo que ella faltaba,
sospecharon al momento
que se la habian llevado
aquellos monstruos perversos.

Que ayudado de una tropa
que venian de Tolédo,
él y todos los criados
determinan salir luego.

Que todos aquellos montes
por la noche recorrieron,
sin encontrar el alvergue
de aquellos tigres ambrientos.

Escuchaba el Ermitaño
todo aquel razonamiento
con atencion increíble,
mirando siempre á don Diego.

Este que lo reparaba,
la causa le pide de ello,
y el anciano proseguía
mirándole mas atento.

Si el corazon no me engaña,
don Diego eres de Acebedo,
y tu asesinada madre
doña Inés de Parayuelos.

El mismo soy, le responde,
y entonces llorando el viejo,
dijo: triste hermana mia,
téngate Dios en el cielo!

¿Qué es lo que decis buen hombre?
esclaman ambos suspensos:
¿Vuestra hermana, nuestra madre?
¿Pues cómo puede ser esto?

Sobrino del alma mia,
no dudeis lo que os refiero;
y tú, Dorotea abraza
á tu padrino don Pedro.

Yo soy aquel infeliz
que en mi juventud siguiendo
el camino de los vicios,
estuve en Segovia preso.

Soy el que pasó despues
á la América resuelto

97 donde casé y enviudé,
y volví al país paterno.

En las aguas de Almería,
y no muy lejos del puerto,
se levantó una borrasca
y el barco fué á pique luego.

Viéndome yo allí perdido,
y nadar aun no sabiendo,
ofrecí hacerme Ermitaño
si llegaba á salvamento.

Agarrado de una tabla,
anduve á merced del viento,
y las olas impetuósas
á la orilla me trageron.

Desde aquel instante mismo
resolvi dar cumplimiento,
sin dar aviso á ninguno
al voto que habia hecho.

Internéme hácia Castilla,
y en aqueste bosque viendo
una Ermita inhabitada,
la escogí para mí luego.

Aquí he vivido hasta ahora,
pero ya que el Ser supremo
á vuestros brazos me trae
porque os sirva de consuelo,

Quiero á casa acompañáros;
y así abrazadme de nuevo,
y sin tardar un instante
á vuestra casa marchémos.

Los criados y la tropa

todo el bosque recorrieron
en busca de los malvados,
y su cueva descubrieron.

Al instante les tomaron
todos los derrumbaderos,
y viéndose ya perdidos
á rendirse sucumbieron.

Los atan de dos en dos,
llevándolos á Tolédo,
dejándolos en la cárcel
cargados muy bien de hierro.

Todos en breve pagaron,
sirviendo para escarmiento
el castigo en un cadalso
por sus delitos horrendos.

Dorotea con su hermano,
y su buen tio, siguieron
hasta llegar á la quinta,
donde todos se reunieron.

Al desconsolado viudo
este acaso dió consuelo,
y despues de mil abrazos
y contarse sus sucesos;

Dieron á los tres difuntos
sepultura allí en Tolédo,
con un inmenso concurso,
pues acudió todo el pueblo.

Aquí se acaba la historia
de Dorotea Acebedo:
y el autor pide que á todos
nos dé Dios despues el cielo.

